

RESPUBLIKAMIZDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO`LLARI

Hasanov O'ktam Abdullayevich

Toshkent viloyati Turizm va madaniy meros bosh boshqarmasi Investitsiya dasturlarini ijrosini ta'minlash va ish o'rinlarini yaratish monitoringini amalga oshirish bo'limi Turistik zonalar va turistik klasterlarni rivojlantirish, master-rejalarni ishlab chiqish bo'yicha mutaxassis
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7198151>

Annotatsiya: Maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining rivojlanishi qayd etilgan. Ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga doir mulohazalar keltirilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va ularni erkin faoliyatlari uchun ishbilarmonlik muhitini yanada qulaylashtirish borasidagi chora- tadbirlar to'g'risida muallif yondashuvlari bayon etilgan. Ushbu sektorda shakllangan muammolar tahlil etiladi. Shuningdek, ularni hal etish uchun ayrim takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ishbilarmonlik muhiti; kichik biznes; xususiy tadbirkorlik; kichik biznes sub'ektlari; manfaatlar.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi va mazkur sektorni davlat tomonidan tartibga solinishi yanada faollashib bormoqda. Mamlakatdagi ishbilarmonlik muhitining tobora kengayishi kichik biznes sub'ektlarining rag'bat asosidagi faoliyatini ta'minlashga olib kelmoqdaki, deyarli barcha tarmoqlardagi kichik biznes sub'ektlari yildan-yilga miqdor jihatidan ortib bormoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tomonidan 2019-yilni "Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili" deb e'lon qilinishi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lida tadbirkorlik manfaatlariga alohida e'tibor qaratish zarurligini taqazo etadi. Chunki "...ishbilarmonlik muhitini yaxshilash hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivoji uchun yanada qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni har tomonlama qo'llab- quvvatlash zarurligini barchamiz albatta yaxshi tushunamiz" [7].

Hozirga qadar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda ishbilarmonlik muhitini qulaylashtirish masalalari xorijiy davlatlar iqtisodchilari tomonidan turlicha yondashuvlar asosida o'rganib kelingan. Masalan, E.Staley, R.Morse [8], A.Bruno, T.Tyebjee [17], W.Garther [20], K.Manning S.Birley, D.Norburn kabilar ishbilarmonlik muhitini mamlakat yoki hudud miqyosida tadbirkorlikni rivojlanishiga olib keluvchi shart-sharoitlar sifatida tadqiq qilgan bo'lsalar, L.Dana, P.Davidsson, D.Swanson, L.Webster [7] kabilar esa o'z

e'tiborlarini tadbirkorlik muhitiga ta'sir etuvchi tashqi omillarni o'rganishga qaratganlar. Iqtisodchi B.Salimov esa "ishbilarmonlik muhiti" iborasini ishlatmagan bo'lsa-da, "har qanday biznes ma'lum muhitda faoliyat ko'rsatadi" [4] deb aytadi. Uning fikricha, o'sha "ma'lum muhit" "yo'l" qo'ysa, korxonalar o'z harakati tufayli oldiga qo'yilgan maqsadga erishishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O'zbekistonda, bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlariga bir qator qulayliklar yaratilmoqda. Xususan, 2018-yilning yakuniga kelib mamlakatda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini boshlovchilar uchun "yagona darcha" tamoyili asosida davlat xizmatlarini ko'rsatish tobora kengaytirildi. Bu esa "yagona darcha" markazlarini samarali boshqarish, ularning faoliyatini va boshqa davlat organlari bilan o'zaro hamkorligini tashkil etishga nisbatan tizimli yondashuvni belgilash imkoniyatini berdi.

Mamlakatimiz viloyatlaridagi mavjud ishbiarmonlik muhitining qulayligini bir xil deb hisoblay olmaymiz. Sababi, bir hududda mavjud shart-sharoitlar boshqa hududga nisbatan torroq shakllanganligi sezilib turibdi. Buning uchun o'sha hududda ishbiarmonlik muhitining qulaylashuviga halaqit berayotgan salbiy omillarni bartaraf etishga to'g'ri keladi. Tadbirkor yoki hunarmandlarning xatti-harakatlarida iqtisodiy jarayonlar cheksiz amalga oshiriladiki, buning uchun qulay ishbiarmonlik muhiti juda muhimdir.

Fikrimizcha, ishbiarmonlik muhiti – tadbirkorlik sub'ektlarini erkin va ravon faoliyatlarini ta'minlash va ularga shart-sharoitlar yaratish borasida ko'riladigan chora-tadbirlar yig'indisini anglatadi. Bunday muhitda har bir korxonalar o'zining foydasini maksimal darajada ko'paytirishga harakat qiladi.

Biroq shunga qaramay joylarda u yoki bu tarzda shakllangan muammolargaduch kelish mumkin. Bu muammolar quyidagilarni o'z ichiga qamrab olgan:

- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarida huquqiy madaniyatning yaxshi shakllanmayotganligi, joylarda ularning huquqlarini himoya qilish mexanizmining sust ishlayotganligi;
- mamlakatning eksport munosabatlarida kichik biznes sub'ektlarining sust ishtiroki, xususan, fermer va dehqon xo'jaliklarida yetishtirilayotgan mahsulotlarni eksportbop sifatini ta'minlashda o'ziga xos muammolarning mavjudligi;
- sanoat tarmog'idagi kichik biznes sub'ektlari faoliyatiga doir muammolar, masalan, ishlab chiqarish sohasidagi kichik biznes korxonalarida gaz yoki elektr tarmog'iga ulanishdagi muammolarni mahalliy (viloyatlar) sharoitda hal etilmayotganligi va bunday muammolarni hal etishda tadbirkorlardan yuqori

boshqaruv organlarining ruxsatnomalari talab etilayotganligi;

- tuman va viloyatlarda ijtimoiy infratuzilma ta'minotidagi nosozliklar, ya'ni elektr energiya, gaz ta'minotida uzilishlarning ro'y berishi, bu kabi muammolar kichik biznes sub'ektlari faoliyatidagi uzluksizlikni ta'minlay olmaydi;
- kichik biznes va tadbirkorlik sub'ektlarining moliyaviy, moddiy-texnika resurslari bilan ta'minlashda cheklovlarning mavjudligi;
- kichik biznes va tadbirkorlik sub'ektlari uchun sifatli xizmat ko'rsatishda bozor infratuzilmalari faoliyatida raqobatning sustligi va hokazo.

XULOSA VA MUNOZARA

Fikrimizcha, yuqoridagi mulohazalar o'z navbatida o'rinli bo'lib, kichik biznes sub'ektlari yo'lida to'siq bo'layotgan muammolarni hal etish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi. Amalga oshirilayotgan islohotlar davomida kichik biznes sub'ektlarini rivojlantirish jabhalaridagi muammolarni hal etish va tegishli chora-tadbirlarini ko'rib borish har birimizning vazifamizga aylanishi kerak.

Shu nuqtai nazardan olganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va ularni erkin faoliyatlari uchun ishbilarmonlik muhitini yanada qulaylashtirish borasida quyidagi choralarni ko'rish maqsadga muvofiqdir, xususan:

- har bir hududiy miqyosdan kelib chiqqan holda mahalliy boshqaruv idoralari tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni qo'llash;
- kichik biznes va tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatida mahsulot eksportini kuchaytirish va bu yo'nalishdagi muammolarni hal etish;
- kichik biznes va tadbirkorlik korxonalarini uchun investitsiyalar joriy etishni yanada kengaytirish va bunga ko'maklashish va hokazolar.

Yuqoridagilardan iborat chora-tadbirlar mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilashga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi deb hisoblaymiz. Kichik biznes va tadbirkorlikni faollashtirishga, innovatsion g'oyalarni keng joriy etishga va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashga jiddiy e'tiborni qaratish bu kabi muammolarni bartaraf etishga olib keladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida". -T.: 2016 yil 29 dekabr, №O'RQ-418.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". –T.: 2016 yil 5 oktabr, PF-4848-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O'zbekiston Respublikasiniyanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida". – T.: 2017 yil 7 fevral, PF-4947-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. "Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasining «Biznes yuritish» yillik hisobotida O'zbekiston Respublikasining reytingini yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". –T.: 2019 yil 5 fevral, PQ-4160-son.
5. Mirziyoev Sh. M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –T.: O'zbekiston, 2017. – 104 b.
6. Mirziyoev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. –T.: O'zbekiston, NMIU, 2017. – 572 b.
7. Karimov I.A. 2015 yilda iqtisodiyotimizda tub tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, modernizatsiya va diversifikatsiya jarayonlarini izchil davom ettirish hisobidan xususiy mulk va xususiy tadbirkorlikka keng yo'l ochib berish – ustuvor vazifamizdir (O'zbek va rus tillarida). –T.: O'zbekiston, 2010.
8. Aripov O.A. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish. –T.: Fan, 2012. – 272 b.
9. Быкова Ye.S. Metodologicheskie osnovy otsenki institutsionalnoy sredy predpriyatiya pri formirovaniy integratsionnykh protsessov. // J. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsialno-ekonomicheskogo universiteta. №5. 2013. S.10.

